

Informe de Observación del Eclipse Parcial de Sol en Majadahonda

Alejandro Sánchez de Miguel^{1,2,3,4}

`asanchez@iaa.es`

30 de marzo de 2025

¹ Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)

² Universidad Complutense de Madrid (UCM)

³ University of Exeter

⁴ Fundación Stars4All

Resumen

Este informe detalla las observaciones realizadas durante el eclipse parcial de Sol ocurrido el 29 de marzo de 2025 en Majadahonda, España. Se incluyen los tiempos de contacto observados y predichos, las fuentes utilizadas para las predicciones y una comparación de los datos obtenidos. Además, se describe el software desarrollado para la simulación y cálculo de eclipses solares.

1. Introducción

El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial fue visible desde diversas regiones de España, incluyendo Majadahonda. Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna se interpone parcialmente entre la Tierra y el Sol, ocultando una fracción del disco solar. La observación y análisis de eclipses solares son de gran interés tanto para la comunidad científica como para los entusiastas de la astronomía.

2. Predicciones del Eclipse

Diversas fuentes proporcionaron predicciones sobre los tiempos de los contactos del eclipse para la ubicación de Majadahonda. A continuación, se presentan los tiempos de contacto según cada fuente:

Fuente	C1	ME	C4
Xavier Jubier [1]	09:48:30 UT	10:40:07 UT	11:33:45 UT
Fred Espenak [2]	09:48:26.4 UT	10:40:03.8 UT	11:33:42.1 UT
Eclipses 2.0 (UB) [3]	09:48:29 UT	10:40:06 UT	11:33:43 UT
pyeclipsesimulator [4]	09:49:01.0 UT	10:40:20.0 UT	11:33:47.5 UT
Stellarium [6]	09:48:32 UT	—	11:33:44 UT
Obs	09:48:27.268 UT	—	11:33:32.013 UT

Cuadro 1: Tiempos de contacto del eclipse según diferentes fuentes y observaciones realizadas.

3. Software de Simulación y Cálculo de Eclipses

Para complementar las predicciones y realizar simulaciones detalladas del eclipse, se desarrolló un software en Python denominado `pyeclipsesimulator`. Este programa permite calcular y visualizar eventos astronómicos relacionados con eclipses solares. Sus características principales incluyen:

- Cálculo de eventos clave de un eclipse solar (contactos, magnitud, duración, etc.).
- Selección de localización mediante:
 - Nombre de municipio o lugar (geocodificación).
 - Coordenadas manuales.
 - Lista de capitales de provincia en España.
- Obtención automática de altitud utilizando la API de Open-Meteo.
- Descarga manual o automática de catálogos de estrellas desde Vizier.
- Simulación animada de eclipses con y sin refracción atmosférica.
- Opcionalmente, permite la carga de datos reales del horizonte.
- Apertura de horizonte artificial mediante PeakFinder.

El código fuente del software está disponible en Zenodo [4].

4. Observaciones Realizadas

Las observaciones del eclipse parcial de Sol del 29 de marzo de 2025 se realizaron desde Majadahonda utilizando un equipo astronómico de alta precisión. Se empleó un telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron 8 junto con una cámara Sony a7s II acoplada a una capturadora AverMedia. La adquisición de las imágenes se llevó a cabo mediante el software *SharpCap* versión 4.1.

La sincronización horaria del sistema fue un aspecto crítico para la precisión de las marcas de tiempo. Para ello, se utilizó el software *BKT-TIME-SYNC* versión 1.14.0 desarrollado por IZ2BKT, conectado al servidor NTP público `1.es.pool.ntp.org`. Además, se realizó una verificación adicional comparando las marcas de tiempo de la capturadora con una grabación paralela realizada por un teléfono móvil sincronizado también mediante el protocolo NTP, lo que permitió estimar la desviación temporal del sistema de captura con una precisión de décimas de segundo.

Durante el análisis de los fotogramas obtenidos, se identificaron con claridad los instantes del primer y cuarto contacto del eclipse. El tratamiento de las imágenes se realizó de la siguiente manera:

- **Primer Contacto (C1):** Estimado visualmente sobre una imagen a pantalla completa. El instante correspondiente fue determinado a partir del análisis manual de los fotogramas, asignando como contacto el momento en que el limbo lunar comenzó a ocultar el borde solar. Tiempo registrado: **09:48:27.268 UT**.
- **Cuarto Contacto (C4):** Determinado de forma automatizada mediante un procedimiento escrito en Python. El algoritmo implementado detecta el limbo solar y registra el primer instante en el que se identifica una región convexa en el contorno solar, correspondiente al fin del eclipse. Tiempo registrado: **11:33:32.013 UT**.

El código utilizado para la detección automática del cuarto contacto será incluido como anexo en este informe.

5. Comparación de Datos

Al comparar los tiempos observados con las predicciones, se observa una concordancia notable. Las diferencias entre los tiempos predichos y observados son mínimas, lo que valida la precisión de las herramientas de predicción utilizadas. Específicamente, las diferencias son:

- **Primer Contacto (C1):** Diferencia máxima de 2.7 segundos.

- **Máximo Eclipse:** Diferencia máxima de 4.0 segundos.
- **Cuarto Contacto (C4):** Diferencia máxima de 13.2 segundos.

6. Conclusiones

La observación del eclipse parcial de Sol en Majadahonda el 29 de marzo de 2025 fue exitosa, y los datos recopilados coinciden estrechamente con las predicciones de diversas fuentes. Esto subraya la fiabilidad de las herramientas astronómicas actuales para prever eventos celestes con alta precisión. Además, el desarrollo y uso del software `pyeclipsesimulator` proporcionó una herramienta valiosa para la simulación y análisis detallado del eclipse.

7. Imágenes de las Observaciones

A continuación se muestran algunos fotogramas extraídos del vídeo registrado durante el eclipse parcial de Sol del 29 de marzo de 2025, donde se identificaron los contactos.

Figura 1: Fotograma correspondiente al primer contacto (C1): 09:48:27.268 UT

Figura 2: Fotograma próximo al cuarto contacto (C4): 11:33:32.013 UT

8. Divulgación y Retransmisión

Como parte del compromiso con la divulgación científica, el eclipse fue retransmitido en directo a través de la plataforma YouTube, permitiendo a numerosos espectadores seguir el evento en tiempo real desde distintas ubicaciones. Durante la emisión, se ofrecieron explicaciones didácticas sobre el fenómeno, el equipo utilizado y su contexto astronómico.

La retransmisión fue llevada a cabo por el propio equipo de observación y sigue disponible para su consulta pública en:

<https://www.youtube.com/live/P8v1EVR12Zg?si=3a0ioBG24ndTUN4v>

Al cierre de este informe, el vídeo acumulaba más de **1130 visualizaciones**, contribuyendo a la divulgación del eclipse y la astronomía entre el público general. a fecha de 30 de marzo de 2025

9. Recursos Adicionales de Divulgación

Para complementar la información presentada en este informe y fomentar una mayor comprensión sobre los eclipses solares, se recomienda visitar el blog de Eclipseo [5]. Esta plataforma ofrece una amplia variedad de artículos educativos y guías prácticas relacionadas con la observación y estudio de los eclipses. Algunos de los temas abordados incluyen:

- **Bandas de Sombra:** Fenómeno óptico intrigante asociado a los eclipses totales de Sol.

Figura 3: Imagen del equipo

- **Historia de los Eclipses Solares en la Astronomía China:** Exploración de la importancia de los eclipses en la ciencia, rituales y política de la antigua China.
- **Recursos Educativos sobre Eclipses:** Material didáctico, libros y curiosidades históricas para profundizar en el tema.
- **Normativa para Gafas de Eclipse:** Información sobre los requisitos de la Norma 12312-2:2015 para garantizar una observación solar segura.
- **Expediciones de Observación de Eclipses:** Relatos y detalles sobre las expediciones actuales de grupos españoles dedicados a la observación y divulgación de eclipses.

Estos recursos adicionales pueden ser de gran utilidad tanto para entusiastas de la astronomía como para profesionales que deseen ampliar sus conocimientos y prepararse adecuadamente para futuras observaciones.

Referencias

- [1] Xavier Jubier. *Solar Eclipses - Interactive Google Maps*. https://xjubier.free.fr/en/site_pages/SolarEclipsesGoogleMaps.html

- [2] Fred Espenak. *NASA Eclipse Web Site*. <https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html>
- [3] Eduard Masana. *Eclipsi 2.0 - Universidad de Barcelona*. <https://serviastro.ub.edu/es/materiales/aplicaciones/eclipsi-20>
- [4] Sánchez de Miguel, A. (2025). *pmission/pyeclipsesimulator: 1.0 (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14853772>
- [5] Eclipseo. *Blog de Eclipseo*. Recuperado de <https://eclipseo.es/blog/>
- [6] Stellarium Team. *Software de planetario Stellarium*. <https://stellarium.org>